

Научная статья

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.20475396

О. А. Димитриева, Д. Е. Фролова © 2026

¹⁻²Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»

¹ORCID 0000-0003-2734-640X²ORCID 0009-0008-9759-8155

ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ (ПО ДАННЫМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА И ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ)

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Работа посвящена изучению функционирования фразеологической единицы *оговорка по Фрейд* в современном русском языке. Материалом для исследования послужили 97 фрагментов, извлеченных методом сплошной выборки из Национального корпуса русского языка и с интернет-сайтов (в частности, новостного портала «Коммерсантъ»). Основными методами исследования являются семантический и контекстуальный анализ, частично статистический метод. Выявлено, что в процессе освоения психологического термина происходит его фразеологизация. Воспроизводимость и устойчивость лексической единицы подтверждается в активном ее употреблении, участии выражения в языковой игре (расширении состава, замене одного из компонентов), комическом обыгрывании его значения. Уделяется внимание исследованию контекстуального окружения фразеологизма *оговорка по Фрейд*. Во-первых, определяется сочетаемость выражения в позиции субъекта (*случиться, произойти* и др.), прямого объекта (*допустить, сделать*) и предиката. Во-вторых, определяются частотные местоимения (*эдакий, такой*) и прилагательные (*классический, типичный, большой, очередной*). В-третьих, отмечаются средства выражения модальности.

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологические инновации, фразеологическая неология, неофразеология, русская лингвокультура, лингвокультурология.

Для цитирования: Димитриева, О. А. *Оговорка по Фрейд* в современной русской лингвокультуре (по данным Национального корпуса русского языка и интернет-сайтов) / О. А. Димитриева, Д. Е. Фролова // Новые горизонты русистики. — 2026. — № 1. — С. 15–22. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.20475396>.

Введение. В. М. Мокиенко пишет, что «наиболее общей доминантой современного состояния русского языка <...> следует признать его *интенсивную динамизацию*», которая проявляется в трех основных тенденциях: «неологизации (новеллизации), экспрессивизации, демократизации» [5, с. 22]. Современный русский язык активно пополняется новыми терминами из разных научных областей. Так, частотное употребление понятий из психологии, таких как *закрыть геитальт, стать / явиться триггером* чего-л., *испытывать экзистенциальный кризис, оговорка по Фрейд* и мн. др., становятся визитной карточкой современного публицистического дискурса и способом интерпретации актуальных событий действительности. Как отмечает Е. В. Ганапольская, основной целью неологии как науки является «изучение языковых изменений, наблюдаемых в данный момент», описание материала в его «живом функционировании», т. к. новые единицы, «становясь частью системы языка, функционируя в ней, с одной стороны, подпадают под действие законов, существующих в этой системе в данный момент, а с другой — изменяют саму эту систему» [2, с. 184]. Такой относительно новой единицей является выражение *оговорка по Фрейд*, которое активно функционирует в языке и становится частью его системы.

Целью работы является описание функционирования фразеологической единицы *оговорка по Фрейд* в современном русском языке. **Объектом исследования** является

новая фразеология, процесс трансфера (или перепрофилирования) научных терминологических выражений в повседневное употребление, а **предметом** — особенности адаптации «термина» *оговорка по Фрейду* в ненаучном дискурсе, этапы его осмысления. **Методологической** основой исследования послужили работы по новациям во фразеологии петербургской школы проф. В. М. Мокиенко [3, 5–7], а также исследования неологии и неографии ИЛИ РАН (см. [8–9] или [4]). С точки зрения лингвистики выражение *оговорка по Фрейду* упоминается в работе И.С. Балабанович в связи с прецедентным именем Фрейда, автор отмечает устойчивость приведенного выражения и констатирует потерю связи с текстом-источником [1, с. 117].

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужила выборка примеров, извлеченная из Национального корпуса русского языка (газетный и основной корпусы) [14], а также с сайта «Коммерсантъ» [13]. Всего проанализировано 97 словоупотреблений. Первый пример датируется 1994 годом. Основными методами исследования являются методы семантического и контекстуального анализа, на основе которых определяются сочетаемостные характеристики фразеологической единицы *оговорка по Фрейду*, уточняется лексическое значение выражения. Также частично используется статистический метод при подсчете количественных показателей употребления фразеологизма и выявления частотности единиц в его окружении.

Основная часть.

Оговорка по данным словарей

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова слово *оговорка* имеет следующее значение: «1. Разъяснительное замечание, поправка, дополнение к сказанному <...>; 2. Ошибка в словах; слово, фраза, ошибочно сказанные вместо других, нужных» [16, стб. 749]. В «Словаре русского языка» (МАС) *оговорка* имеет схожую дефиницию: «1. Дополнительное замечание, содержащее разъяснение, поправку, ограничение <...>. 2. Слово, фраза, по ошибке, нечаянно сказанные вместо других, нужных <...>» [15, с. 586]. В выражении *оговорка по Фрейду* реализуется второе значение, т. е. «нечаянно сказанные слова вместо нужных». Дополнительный смысл — экспликация тайных мыслей и желаний — «прирастает» за счет введения фамилии австрийского психолога, автора психоанализа, теории бессознательного — Зигмунда Фрейда.

Отметим также, что во фразеологических словарях *оговорка* приводится в сочетании с глаголом *делать / сделать* [17, с. 718]. Наиболее частотным глаголом, сочетающимся с рассматриваемым выражением, является глагол *допустить* (в 11 % от общего числа словоупотреблений), тогда как глагол *сделать* встречается только в 2 % примеров.

Этапы адаптации термина-фразеологизма «оговорка по Фрейду»

1. Оним как указатель «источника сообщения».

В структуре фразеологической единицы содержится отсылка к источнику — Зигмунду Фрейду, автору работы «Психопатология обыденной жизни» (1901), в которой и описывается процесс случайного самовыражения путем оговорок и других действий по ошибке т. п. Сочетание антропонима в дательном с предлогом *по* со значением субъекта мнения может появляться в контекстах в качестве вводного выражения (1) и особо выделяться, например с помощью тире (2):

(1) *В какой-то момент очередные ведущие, вышедшие с дежурными прибаутками на сцену, вынуждены оказались объявить о вручении премии погибшим журналистам. <...> То есть все очень просто — им дали не те конверты. Если наделить коллективное бессознательное всех телевизионщиков какими-то антропоморфными чертами, то можно сказать, что произошла, по Фрейду, значащая оговорка* [Михаил Новиков. Опепятка Тэффи // Газета «Коммерсантъ», 29.05.2007]; (2) *...удивительно, что в книге 25-летнего автора женского пола нет ни слова о имотках. Кажется, эта оговорка — по Фрейду* [Лиза Новикова. Книжки за неделю // Газета «Коммерсантъ», 15.03.2006].

В контекстах наряду с именем психолога З. Фрейда появляются основные понятия, апеллирующие к его теории бессознательного: вводятся прилагательные, в т. ч. и субстантивированные, такие как (*коллективное, культурное*) *бессознательное, тайное*,

неосознанное; глаголы с семантикой раскрытия — *обнаружить, выдавать, вытолкнуть наружу, обнажать, показывать* и т. п. (в качестве субъекта-каузатора названных действий выступает, как правило, *оговорка*); противопоставление «внутреннего» (*мыслей, желаний, страстей*) «внешнему» (*движения-оговорки, речь*):

(3) *Когда впоследствии такой умысел приписывался Бухарину и другим обвиняемым на «больших процессах» 30-х гг., это было со стороны Сталина своего рода фрейдовской оговоркой, обнаружившей его собственные тайные мысли* [Юрий Буртин. Три Ленина // Независимая газета, 20.01.1999]; (4) *И вообще автомобиль — это одна большая оговорка по Фрейду, которая выдает тайные страсти и желания своего владельца* [Игорь Мальцев. Турбонаддув // Журнал «Коммерсантъ Автопилот», 15.11.1996]; (5) *Это соло — почти клинический по точности портрет женщины-девочки, оставшейся наедине с собой. Зигмунд Фрейд был бы доволен: зафиксированы мельчайшие движения-оговорки, самые тайные и неосознанные желания вытолкнули наружу в бесстыдной пластической наготе* [Татьяна Кузнецова. Русский ЦЕХ освоил новую линию // Газета «Коммерсантъ», 09.12.2004]; (6) *На встрече фантастов с рязанскими читателями произошел характерный инцидент. Один писатель допустил «оговорку по Фрейду», начав свою речь со слов о разнице между литературой и фантастикой. <...> Неловкая фраза как будто забылась. Но, полагаю, она не прозвучала бы, не будь мысль о «разнице между литературой и фантастикой» элементом культурного бессознательного* [Елена Сафронова. Фантаст в большой литературе: проблема самосознания // «Октябрь», 2013].

Интересным способом выражение оформляется графически: дается в кавычках либо выражение полностью «оговорка по Фрейду» (примеры 6, 8), либо только вторая часть — «по Фрейду» (примеры 7, 8), что показывает, что автор статьи, с одной стороны, обращает особое внимание на выражение (иногда осмысливаемое и как ироническое), с другой стороны, использует его как термин, не ставший еще широко распространенным, обиходным, как цитирование:

(7) *Общение с журналистами началось с оговорки «по Фрейду»: первая же фраза хореографа — «Я рад приезду в Санкт-Петербург». Сумбур в собственных словах он объяснил неудобством общения на английском и перешел на немецкий, на котором «Москау» прозвучало куда более уверенно* [Виктория Иванова. Нижинский и Малер в лучших традициях Гамбурга // Известия, 04.05.2012];

(8) *Впрочем, многие наблюдатели расценили эти слова президента Саакашвили как «оговорку по Фрейду» — якобы он невольно сказал то, что думает на самом деле* [Президент Грузии *оговорился «по Фрейду»* // Газета «Коммерсантъ», 10.02.2005].

Как видно из приведенных примеров, помимо выражения *оговорка по Фрейду*, появляются его «варианты» *фрейдовская оговорка* (3 % от общего числа примеров), *оговориться по Фрейду* (5 употреблений — 5 %).

2. «Оговорка по Фрейду» в трансформациях.

Дальнейшее употребление выражения в «игровых» контекстах, разноплановых трансформациях подтверждает его устойчивость и воспроизводимость. На основе классификации «авторских» трансформаций фразеологизмов русского языка Н. М. Шанского [11, с. 174–179]) рассмотрим употребление данной единицы.

Во-первых, активное употребление выражения приводит к тому, что в нем заменяется относительно безоценочный компонент *оговорка* диминутивом *оговорочка* (6 % от общего количества):

(9) *Ведь сколько мостов уже возведено на этом кольце: Костомаровский, Новоспасский. Казалось, что и перенос железнодорожных мостов — это тоже «оговорочка по Фрейду»* [Искандер Кузеев. Как выбить пробку // Огонек, №48, 03.12.2006];

(10) *«Это была высказанная вслух мысль о том, что следователь был бы счастлив, если бы Иван заключил соглашение. <...> Источники — это то, что интересует следователя. Но это оговорочка по Фрейду была <...>»* [Иван Сафронов не пошел на сделку со следствием // Происшествия, 28.07.2020].

Во-вторых, расширение состава выражения происходит за счет добавочных характеристик источника оговорки — Фрейда (пример 11) или путем расширения сочинительного ряда, например, *по Фрейду, по Марксу* (пример 12):

(11) *Сорок лет назад я обнаружил, что могу повлиять на то, что происходит у людей дома. Во всей России — от Сибири до Киева (это была не оговорка по его родственнику Фрейду, Геллер не знал, что Киев уже не наш. — «О») — у людей будут летать и сгибаться ложки, часы, которые годами не ходили, пойдут, и будут другие удивительные вещи* [Биг-маг // Журнал «Огонек», 17.08.2008];

(12) *Сравнение Сталина с Тамерланом — явно импровизированное, очевидным образом случайное — можно считать оговоркой по Фрейду или, скорее, по Марксу. Кто такой Тамерлан, значительная часть российского населения попросту не знает* [Тень Тамерлана // Известия, 21.01.2002].

В-третьих, одним из стилистических приемов актуализации фразеологизма является употребление его в контексте с предшествующим однокоренным глаголом:

(13) *Вчера, выступая на международной научной конференции в Тбилиси, президент Грузии оговорился, заявив об «убийстве премьера Зураба Жваниш». Правда, президент тут же поправился, сказав, что имел в виду «смерть Зураба Жваниш». Впрочем, многие наблюдатели расценили эти слова президента Саакашвили как «оговорку по Фрейду» — якобы он невольно сказал то, что думает на самом деле* [Президент Грузии оговорился «по Фрейду» // Газета «Коммерсантъ», 10.02.2005];

(14) *На одной из конференций, посвященных рынку элитной недвижимости, руководитель ведущего риэлторского агентства оговорился, назвав район «золотой мили» «Престиженкой». Оговорка, как принято считать, «по Фрейду»: в слове слились названия двух основных улиц — Пречистенки и Остоженки, образовавших престижное «гетто» столицы* [Александр Шевчук. Патриаршие VS Остоженка // «Дом», 24.04.2013].

В некоторых фрагментах компонент «Фрейд» заменяется другим — новой фамилией, но связь с исходным выражением выявляется в процессе чтения. Так, в статье «Оговорка по Осокину» приводятся курьёзные истории, коллекционируемые ведущим программы «Сегодня» на НТВ Михаилом Осокиным:

(15) — *Они [космонавты] сели на Землю, когда снимали Хрущёва. Космонавты успели все-таки с ним встретиться и буквально через день докладывали уже новому руководству. И получилась оговорка по Фрейду. Вместо традиционной фразы: «Готовы выполнить любое решение правительства» — произнесли: «Готовы выполнить решение любого правительства»* [Огонек, №14, 11.04.2004].

Следует также отметить, что редко встречается замена первого компонента — например, в выражении *опечатка, описка или ляпы по Фрейду*:

(16) *Упоминание уголовного дела о госизмене адвокат называет «очень странной историей» и «опечаткой по Фрейду»* [Четвертый подход к Ивану Павлову // Общество, 22.12.2021];

(17) *Ну так все же: выйдут ли США из НАТО, которую The New York Times только что печатно назвала «Организацией Североамериканского договора»? Описка, что называется, по Фрейду* [А. Шитов. Один против всех, все против одного? // tass.ru 06.04.2026]

В-четвертых, комическое обыгрывание содержания понятия «оговорка по Фрейду», его возможное «наполнение» представлено в следующем анекдоте:

(18) *Доктор! У меня вчера случилась оговорка по Фрейду. Обедаю я с тещей, хочу попросить е` передать масло, а вместо этого говорю: «Какая же ты дрянь! Всю жизнь мне сломала!»* [Закон всемирного остроумия // Журнал «Коммерсантъ Власть», 21.10.2002].

По своему значению фразеологизм *оговорка по Фрейду* в какой-то мере смягчает категоричность полученного высказывания и выполняет роль эвфемизма, но не со стороны говорящего, а напротив, со стороны рецептора, человека интерпретирующего и классифицирующего услышанное. В примере (18) комический эффект воссоздается с помощью соединения двух ролей — говорящего и интерпретатора в одном лице. Он

пытается объяснить грубую оценку тещи нечаянной ошибкой, заменой фразы о передаче масла инвективным высказыванием.

Таким образом, активное игровое употребление выражения и его трансформации (расширение состава, замена компонентов) свидетельствуют об устойчивости и воспроизводимости лексической единицы, что позволяет «присвоить» ему статус фразеологизма.

Сочетаемостьные характеристики

1. В позиции субъекта *оговорка по Фрейду* сочетается с глаголами с семантикой события-факта *случиться* (пример 18), *произойти* (пример 1), *получиться* (пример 15), *иметь место*. В большинстве своем глаголы употребляются в форме прошедшего времени, редко используется настоящее: (19) *Здесь фактически имеет место оговорка по Фрейду, потому что ревизовать минские соглашения стремилась до сих пор именно украинская сторона* <...> [Евгений Снегов. «Такие переговоры возможны только после военного поражения государства» // Радио «Ъ FM», 15.01.2016].

2. В позиции прямого объекта — используются, как правило, глаголы с семантикой совершения действия: *допустить* (пример 6), *сделать*, *оценить*:

(20) *Накануне своего анонсированного визита в Москву Александр Лукашенко дал интервью лучшим силам российской тележурналистики и сделал в нем оговорку по Фрейду* [Небатькины дети // «Ъ», 10.09.2010]; (21) *В зале оценили оговорку по Фрейду (или по Турчаку) и с облегчением засмеялись* [Михаил Зубов. Валентина Матвиенко чуть не ушла в отставку из-за Турчака // Московский комсомолец, 08.11.2017].

3. В позиции предиката — в бытийных предложениях типа *Это была / было / нулевая связка...* (примеры 3, 10, 11).

4. Позицию атрибутива чаще всего занимают определительные, неопределённые и указательные местоимения, такие как *этакий*, *эдакий*, *такой*, *этот*, *какой-то* и др.:

(22) *Впрочем, тема куда более земных ценностей присутствует во многих работах на выставке **этакой оговоркой по Фрейду**, будь то объект «Молчание-золото» Дарьи Татаренко* <...> [Ирина Кулик. Дерзость запустения // Газета «Коммерсантъ», 19.07.2008].

В некоторых высказываниях выражение сочетается с прилагательными со значением «образца» — *типичный*, *классический* и т. п.:

(23) *Многие великие люди всю свою жизнь вели подробные записи, фиксируя каждый прожитый день. Я великий человек, чтобы придавать значение каждому своему впечатлению, но... Ну вот, **slips, типичная оговорка по Фрейду**, — вместо «я не великий человек» случайно подумал «я великий человек»!..* [Е. В. Колина. Дневник измены (2011)].

5. В контекстах употребляется большое количество модальных слов и словосочетаний, выражающих разную степень уверенности при выборе названия явления (*конечно*, *возможно*, *кажется*), частиц с различными модальными оттенками (*уж действительно*, *вполне себе*, *всего лишь*, *прямо-таки*, *своего рода*), а также вводных предложений, т.н. «обобщающие “врезки”» (см. подробнее об эгоцентриках [10, с. 46]) (*как говорится*, *что называется*, *считается*, *как принято считать*, *по мнению многих*):

(24) *Был в заявлении госпожи Феры и ещё один примечательный момент — использованное ей слово «союзники» по отношению, в том числе, к Москве. Это **прямо-таки оговорка по Фрейду*** [Максим Юсин. «Москве важно взвесить все плюсы и минусы» // Радио «Ъ FM», 02.06.2020];

(25) *[Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома] господин [Джон] Кирби от имени президента США заявляет: "Мы не стремимся к третьей мировой войне. Это имело бы ужасные последствия для Европейского континента". **Как говорится, оговорка по Фрейду**: в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники* [Редакция сайта ТАСС: Лавров: Вашингтон заблуждается, что от новой войны пострадают не США, а ЕС // tass.ru, 16.07.2024].

Приведённые эгоцентрики отсылают к общепринятому штампу или клише, его широкую распространённость и общеизвестность.

6. В высказываниях активно используется предлог *вместо*, который эксплицирует собственно ошибку говорящего: интерпретатор, как правило, объясняет, что на самом деле должно быть в тексте. Это может быть:

а) перестановка слов, полностью меняющая смысл сказанного — «*Готовы выполнить любое решение правительства*» / «*Готовы выполнить решение любого правительства*» (пример 15);

б) добавление / вставка частиц, предлогов — *я великий человек / я не великий человек* (пример 23);

в) замена созвучным и актуальным в контексте высказывания: (26) *Особо "отличился" Гордон Браун, который назвал место высадки союзников "Обама-Бич" — вместо Омаха-Бич. Как говорится, оговорка по Фрейду* [Иван Антонов. Как Омаха-Бич превратилась в «Обама-Бич» // Известия, 08.06.2009];

г) иногда культурный фон становится «причиной» оговорки, например, помимо типичной концовки для двух грузинских фамилий имён *Саакашвили* и *Джугашвили*, за второй (фамилией Сталина) стоят определённые коннотации со всеми выходящими отсюда последствиями, что вызвало определённый резонанс со стороны общественности в связи со следующим высказыванием:

(27) *Оговорочку «по Фрейду» допустил президент Польши Лех Качиньский. Возвратившись из Литвы, где он присутствовал на саммите восточноевропейских государств, Качиньский в интервью польскому радио отметил, что находится под большим впечатлением от своей встречи «с президентом Грузии... Джугашвили»* [Семен Шапкин. Саакашвили приняли за Сталина // Комсомольская правда, 18.05.2006].

В основе некоторых понятий лежат определённые сценарии — набор неких типичных инструкций поведения. Например, понятие *толерантность* (от прил. *толерантный* имеет значение «терпимый к чужим мнениям, поведению и т. п.» [12, с. 1327]) исключает использование действия, обозначаемого глаголом *подтолкнуть*, который имеет отрицательные коннотации в мотивирующем глаголе *толкнуть* — *толкать*:

(28) *Интербригады с пейсами и хоругвями по безумному замыслу неизвестных энтузиастов должны решать следующую задачу: «воспитать толерантность и подтолкнуть людей на изучение иных культур». Оговорка по Фрейду: вот именно что подтолкнуть. Толкаешь гастарбайтера — и он тут же начинает изучать русскую культуру* [Добровольный народный ОМОН // Ведомости, 2010.07.28].

Заключение.

Таким образом, в результате проведённого анализа выявлено, что из трёх существующих вариантов употребления выражения — *оговорка по Фрейду*, *фрейдовская оговорка*, *оговориться по Фрейду* — самым распространённым является первое. Выражение может даваться в кавычках как целиком, так и частично — вторая часть, что показывает апеллирование к источнику-термину, его малоосвоенность и в то же время включает его в иронический модус. Единичными являются фрагменты, в которых встречаются следующие слова *опечатка*, *описка* или *ляпы по Фрейду* вместо *оговорка*. В контексте могут осмысливаться понятия теории бессознательного, такие как *коллективное*, *культурное бессознательное*, *тайное*, *неосознанное*.

Активное употребление фразеологизма маркируется словообразовательно (*оговорочка по Фрейду*). Выражение употребляется в позиции субъекта с глаголами *случиться*, *произойти* и др., прямого объекта (*допустить*, *сделать*) и предиката (*это была оговорка по Фрейду*). Частотным является использование разных по семантике местоимений (*эдакий*, *такой*, *этакий*, *какой-то*) и прилагательных (*классический*, *типичный*, *большой*, *очередной*).

В высказываниях распространены различные средства выражения модальности. Эгоцентрики (*как говорится, что называется, считается, как принято считать, по мнению*

многих) в контексте с выражением *оговорка по Фрейд* отсылают к общепринятому клише и свидетельствуют о его распространённости и общеизвестности. Следует также отметить, что в большинстве примеров фразеологизм *оговорка по Фрейд* является результатом «активной деятельности» интерпретатора, который классифицирует услышанное высказывание как нечаянное и непроизвольное, одновременно привнося модус комического или в некоторой степени эфемического в своё мнение о ситуации в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балабанович, И.С. Прецедентные феномены, связанные с психоанализом, в дискурсе русскоязычных СМИ / И. С. Балабанович // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации. — Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2018. — С. 115–119.
2. Ганопольская, Е.В. Неология во фразеологии / Е. В. Ганопольская // Terra Linguistica. — 2010. — №111. — С. 183–189.
3. Идеографическая картина современной фразеологической неологии : Коллективная монография / А.С. Алешин, Х. Вальтер, Е. В. Генералова [и др.]. — СПб. : ЛЕМА, 2025. — 199 с.
4. Козловская, Н.В. Неологизмы терминологической природы в русской оперативной неологии / Н.В. Козловская // LI Международная научная филологическая конференция имени Л.А. Вербицкой : Избранные доклады. — СПб.: СПбГУ, 2025. — С. 138–153.
5. Мокиенко, В. М. Динамические тенденции в современном русском языке / В. М. Мокиенко // Записки Горного института. — 2011. — Т. 193. — С. 21–24.
6. Мокиенко, В. М. Идеографическая картина современной фразеологической неологии / В. М. Мокиенко // LI Международная научная филологическая конференция имени Л.А. Вербицкой : Сборник тезисов. — СПб. : СПбГУ, 2024. — С. 1517–1518.
7. Мокиенко, В. М. Современная славянская неологизация: сходства и различия / В. М. Мокиенко // Славянские лингвокультуры в пространственном и временном континууме : Сборник научных статей. — Гомель : Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, 2019. — С. 137–146.
8. Неология. Неология. 2024 : Сборник научных статей. — Санкт-Петербург : Институт лингвистических исследований РАН, 2025. — 328 с. — DOI 10.30842/294931452025.
9. Столярова, А.Н. Об экстралингвистической обусловленности неологизмов / А. Н. Столярова // Вестник Мозырского государственного педагогического университета им. И.П. Шамякина. — 2020. — № 1 (55). — С. 132–136.
10. Уржа, А.В. Классификация эгоцентрических средств языка сквозь призму анализа переводного нарратива. Функциональное взаимодействие эгоцентриков // Филология и человек. — 2019. — № 4. — С. 43–58.
11. Шанский, Н.М. Фразеология современного русского языка / Н. М. Шанский. — СПб. : Специальная литература, 1996. — 192 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов; РАН, Ин-т лингвист. исслед. — Санкт-Петербург: Норинт, 2000. — 1535 с.
13. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/> (дата обращения 02.01.2026).
14. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ruscorpora.ru/> (дата обращения 02.02.2026).
15. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 2. К—О. — 736 с.
16. Толковый словарь русского языка: В 4 т. — М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1938. Т. 2. Л—Ояловеть. — 1040 стб.
17. Фразеологический словарь современного русского литературного языка / Под ред. проф. А.Н. Тихонова / Сост.: А.Н. Тихонов, А.Г. Ломов, А.В. Королькова. Справочное издание: В 2 т. Т. 1. — М.: Флинта: Наука, 2004. — 832 с.

REFERENCES

1. Balabanovich, I.S. (2018). *Precedentnye fenomeny, svyazannye s psihoanalizom, v diskurse russkoyazychnykh SMI* [Precedent phenomena related to psychoanalysis in the discourse of Russian-language media]. *Slavyanskiy mir i nacional'naya rechevaya kul'tura v sovremennoj kommunikacii* [Slavic world and national speech culture in modern communication]. Grodno, Yanka Kupala Grodno State University, 115–119. (In Russian)
2. Ganapol'skaya, E.V. (2010). Neologiya vo frazeologii [Neology in phraseology]. *Terra Linguistica*, 111, 183–189. (In Russian)
3. Alyoshin, A.S., Walter, H., Generalova, E.V. [et al.] (2025). *Ideograficheskaya kartina sovremennoj frazeologicheskoy neologii : Kollektivnaya monografiya* [The ideographic picture of modern phraseological neology : A collective monograph]. SPb., LEMA. (In Russian)

4. Kozlovskaya, N.V. (2025). *Neologizmy terminologicheskoy prirody v russkoj operativnoj neografii* [Neologisms of terminological nature in Russian operational neography]. *LI Mezhdunarodnaya nauchnaya filologicheskaya konferenciya imeni L.A. Verbitskoy : Izbrannye doklady* [LI International Scientific Philological Conference named after L.A. Verbitskaya : Selected reports]. Saint Petersburg, St. Petersburg State University, 138–153. (In Russian)
5. Mokienko, V.M. (2011). *Dinamicheskie tendencii v sovremennom russkom yazyke* [Dynamic trends in modern Russian]. *Zapiski Gornogo instituta* [Notes of the Mining Institute], 193, 21–24. (In Russian)
6. Mokienko, V.M. (2024). *Ideograficheskaya kartina sovremennoj frazeologicheskoy neologii* [The ideographic picture of modern phraseological neology]. *LII Mezhdunarodnaya nauchnaya filologicheskaya konferenciya imeni L.A. Verbitskoy : Sbornik tezisev* [LII International Scientific Philological Conference named after L.A. Verbitskaya : Collection of abstracts]. St. Petersburg, St. Petersburg State University, 1517–1518. (In Russian)
7. Mokienko, V.M. (2019). *Sovremennaya slavyanskaya neofrazeologiya: skhodstva i razlichiya* [Modern Slavic neophraseology: similarities and differences]. *Slavyanskie lingvokul'tury v prostranstvennom i vremennom kontinuuime : Sbornik nauchnykh statej* [Slavic linguistic cultures in the spatial and temporal continuum : A collection of scientific articles]. Gomel, Gomel State University named after Franziska Skaryna, 137–146. (In Russian)
8. Kozlovskaya, N.V. (ed.) (2025). *Neologiya. Neografiya. 2024* [Neology. Neography. 2024 : Collection of scientific articles]. Saint Petersburg, Institute of Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences. (In Russian)
9. Stolyarova, A.N. (2020) *Ob ekstralingvisticheskoy obuslovlennosti neofrazem* [On the extralinguistic conditionality of neophrasemes]. *Vestnik Mozyrskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I.P. Shamyakina* [Bulletin of the I.P. Shamyakin Mozyr State Pedagogical University], 1 (55), 132–136. (In Russian)
10. Urzha, A.V. (2019). *Klassifikaciya egocentricheskikh sredstv yazyka skvoz' prizmu analiza perevodnogo narrativa. Funkcional'noe vzaimodejstvie egocentrikov* [Classification of egocentric means of language through the prism of translation narrative analysis. Functional interaction of egocentric people]. *Filologiya i chelovek* [Philology and man], (4), 43–58. (In Russian)
11. Shansky, N.M. (1996). *Frazeologiya sovremenno go russkogo yazyka* [Phraseology of the modern Russian language]. St. Petersburg, Special Literature. (In Russian)

Поступила в редакцию 05.05.2026 г.

O. A. Dimitrieva, D. E. Frolova

**FREUDIAN SLIP IN CONTEMPORARY RUSSIAN LINGUISTIC CULTURE
(ACCORDING TO THE DATA FROM THE NATIONAL CORPUS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND
INTERNET SITES)**

The work is devoted to the study of the functioning of the phraseological unit Freudian slip in modern Russian. The material for the study was 97 fragments extracted by continuous sampling from the National Corpus of the Russian Language and from Internet sites (in particular, the Kommersant news portal). It is revealed that in the process of mastering a psychological term, its phraseologization occurs. The reproducibility and stability of a lexical unit is fixed in its active use, the participation of an expression in a language game (expansion of the composition, replacement of one of the components), comic playing of its meaning. The contextual environment of the phraseological unit Freudian slip is investigated. Firstly, the compatibility of the expression in the position of the subject (to happen, to happen, etc.), the direct object (to allow, to do) and the predicate is determined. Secondly, frequency pronouns (such, such) and adjectives (classical, typical, large, regular) are determined. Thirdly, the means of expressing modality are noted.

Keywords: *phraseological unit, phraseological innovations, phraseological neology, neophraseology, Russian linguaculture, linguacultural studies.*

Димитриева Ольга Альбертовна.

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Российская Федерация.

Кандидат филологических наук, доцент.

ORCID 0000-0003-2734-640X.

E-mail: olgaal_79@mail.ru.

Dimitrieva Olga Albertovna.

Chuvash I. Yakovlev State Pedagogical University, Cheboksary, Russian Federation.

Candidate of Philology, Associate Professor.

ORCID 0000-0003-2734-640X.

E-mail: olgaal_79@mail.ru.

Фролова Дарья Евгеньевна.

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Российская Федерация.

Студент 3 курса бакалавриата.

Направление подготовки 45.03.05 Педагогическое образование, профиль «Русский язык и литература».

ORCID 0009-0008-9759-8155.

E-mail: darya.df11@mail.ru.

Frolova Darya Evgenievna.

Chuvash I. Yakovlev State Pedagogical University, Cheboksary, Russian Federation.

A 3rd year undergraduate student.

The field of study is 45.03.05 Pedagogical education, profile "Russian language and literature".

ORCID 0009-0008-9759-8155.

E-mail: darya.df11@mail.ru.